

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 05 Nashr: 04 (2026)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8907

O‘ZBEKISTON IQTISODIY O‘SISHIDA SOLIQLARNING ROLI

Sharqiyeva Nafisa Ixtiyor qizi¹, Ruziyev Shaxzod Behzod o‘g‘li²

¹*Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti Samarqand filiali “Raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalari” kafedarsi assistenti*

²*Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti Samarqand filiali “Soliqqa tortish” yo‘nalishi talabasi*
Email: nafisa.sharqiyeva@gmail.com¹,
Shaxzodruziyev87@gmail.com²

Annotatsiya: *Mazkur maqolada O‘zbekiston iqtisodiy o‘shini ta‘minlashda muhim ahamiyatga ega bo‘lgan asosiy iqtisodiy vositalar va ularning samaradorligi tahlil qilinadi. Xususan, fiskal siyosat, monetar mexanizmlar, investitsion muhitni yaxshilash, soliq tizimini takomillashtirish hamda institutsional islohotlarning iqtisodiy o‘shiga ta‘siri ilmiy asosda yoritiladi. Shuningdek, mamlakatda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlar natijasida yuzaga kelayotgan ijobiy o‘zgarishlar va mavjud muammolar kompleks tarzda ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot natijasida iqtisodiy o‘shni barqaror ta‘minlash uchun samarali vositalardan foydalanish, ularni takomillashtirish va milliy sharoitga moslashtirish bo‘yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.*

Kalit so‘zlar: *Foyda solig‘i, bojxona bojlari, aksiz solig‘i, iqtisodiy o‘sh, yalpi ichki mahsulot, soliqqa tortish tizimi.*

Kirish

Hozirgi globallashuv va iqtisodiy integratsiya sharoitida iqtisodiy o‘shni ta‘minlash har bir davlatning strategik ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Iqtisodiy rivojlanish darajasi mamlakatda olib borilayotgan makroiqtisodiy siyosat, xususan, soliqqa tortish tizimi, fiskal mexanizmlar, investitsion muhit va tashqi savdo instrumentlarining samaradorligi bilan bevosita bog‘liqdir. Shu jihatdan iqtisodiy o‘shni rag‘batlantiruvchi vositalarning ilmiy asosda tahlil qilinishi muhim ahamiyat kasb etadi[1]. O‘zbekiston Respublikasida so‘nggi yillarda iqtisodiyotni liberallashtirish va modernizatsiya qilishga qaratilgan keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi asosida soliqqa tortish tizimi tubdan isloh qilinib, soliq stavkalari optimallashtirildi va soliq ma‘murchiligi soddalashtirildi. Mazkur islohotlar iqtisodiy faollikni oshirish, tadbirkorlik subyektlari uchun qulay sharoit yaratish hamda yashirin iqtisodiyotni qisqartirishga xizmat qilmoqda.[2]

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasining Bojxona kodeksi doirasida bojxona tartib-taomillarini soddalashtirish, tashqi savdo operatsiyalarini tezlashtirish va eksport-import faoliyatini qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha muhim choralar ko‘rilmoqda. Bu esa mamlakatning tashqi iqtisodiy aloqalarini kengaytirish va iqtisodiy o‘shni rag‘batlantirishda muhim omil bo‘lib xizmat

qilmoqda. Bundan tashqari, PF-60-son Farmoni¹ doirasida iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish, yalpi ichki mahsulot hajmini oshirish, investitsiyalarni jalb etish hamda soliq-byudjet siyosatini takomillashtirish ustuvor vazifalar sifatida belgilangan. Ushbu strategik hujjat mamlakat iqtisodiy siyosatining asosiy yo'nalishlarini belgilab berib, iqtisodiy o'sishning yangi drayverlarini shakllantirishga xizmat qilmoqda.[3]

Yuqoridagi normativ-huquqiy hujjatlar asosida iqtisodiyotni tartibga solishning samarali mexanizmlarini shakllantirish, ularning o'zaro uyg'unligini ta'minlash hamda milliy iqtisodiyot sharoitida optimal foydalanish masalalari dolzarb ilmiy muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Ayniqsa, soliqqa tortish tizimi orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish imkoniyatlarini chuqur o'rganish zarur.[4]

Mavzuga Oid Adabiyotlar Tahlili

Soliq tushunchasi iqtisodiy adabiyotlarda turli olimlar tomonidan keng yoritilgan bo'lib, uning mohiyati davlat tomonidan majburiy undiriladigan to'lov sifatida izohlanadi. Xususan, soliq davlat tomonidan jismoniy va yuridik shaxslardan majburiy tarzda undiriladigan to'lov bo'lib, undan tushgan mablag'lar hisobidan umumdavlat ahamiyatiga ega xizmatlar moliyalashtiriladi. Bunda yig'ilgan mablag'larning aniq qaysi yo'nalishlarga sarflanishi to'g'risida individual darajada ekvivalent qaytish mavjud emas [5]. Shuningdek, Adekoya, A. tomonidan soliqqa tortish jismoniy shaxslarning daromadi hamda yuridik shaxslarning foydasi yoki daromadidan davlat tomonidan majburiy undiriladigan to'lov sifatida ta'riflanadi [6].

Babatunde, L.ning fikriga ko'ra samarali soliq siyosati davlat tomonidan to'g'ri yo'lga qo'yilganda, u iqtisodiy rivojlanishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va aholi farovonligini oshirishga xizmat qiladi. Bunday siyosatning muhim natijalaridan biri sifatida soliq to'lovchilarning ixtiyoriy ravishda soliqlarni to'lash darajasi oshishi qayd etiladi. Shu jihatdan, soliq tizimining samarali tashkil etilishi iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim omil hisoblanadi [7].

Nigeriya tomonidan ishlab chiqilgan milliy soliq siyosati doirasida soliq "qonun bilan belgilangan, davlat foydasiga majburiy tarzda to'lanadigan, bevosita qarshi xizmat yoki qiymat qaytarilishini nazarda tutmaydigan to'lov" sifatida ta'riflanadi. Ushbu ta'rifdan kelib chiqib, soliqning asosiy uchta elementi mavjudligi aniqlanadi: majburiylik, qonuniy asos va to'g'ridan-to'g'ri ekvivalent manfaatning yo'qligi. Bu esa soliqlarni xayriya yoki ixtiyoriy badallardan tubdan farqlaydi hamda ularning majburiy xarakterga ega ekanligini ko'rsatadi [8].

Iqtisodiy nazariyada soliqlar fiskal siyosatning muhim instrumenti sifatida qaraladi. [9] soliqqa tortish iqtisodiyotni barqarorlashtirish vositasi ekanligini ta'kidlab, soliq stavkalarining oshirilishi yoki kamaytirilishi orqali iqtisodiy faollikni tartibga solish mumkinligini qayd etadi. Xususan, soliqlarni oshirish va davlat xarajatlarini qisqartirish inflyatsiyani jilovlashga xizmat qilsa, aksincha, soliqlarni kamaytirish va davlat xarajatlarini oshirish iqtisodiy tanazzul sharoitida iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi. Shu bilan birga, Dibia N. O.ning ta'kidlashicha, soliqlarning funksiyalari faqat daromad shakllantirish bilan cheklanmasdan, balki iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, ijtimoiy tengsizlikni kamaytirish va ayrim zararli mahsulotlar iste'molini cheklash kabi vazifalarni ham bajarishini ta'kidlaydi [10].

Mamlakat soliq tizimining tuzilishi makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Soliq tizimi va iqtisodiy o'sish o'rtasida uzviy bog'liqlik mavjud bo'lib, bu holat rivojlangan va

¹ <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>

rivojlanayotgan mamlakatlar tajribasida ham tasdiqlangan. Ogwuche, I. P.ning tadqiqodiga ko‘ra, iqtisodiy rivojlanish darajasi soliq bazasining kengayishiga ta‘sir qiladi hamda soliq siyosati maqsadlari mamlakatning rivojlanish bosqichiga qarab farqlanadi [11].

Korxonalar foyda solig‘i (CIT) fiskal siyosatning muhim vositalaridan biri sifatida ko‘plab mamlakatlarda qo‘llaniladi. [12] ta‘kidlashicha, ushbu soliq turi davlat byudjetini shakllantirish, iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash hamda milliy rivojlanishni qo‘llab-quvvatlash maqsadida joriy etilgan. O‘zbekiston sharoitida ham foyda solig‘i yuridik shaxslarning foydasidan undiriladigan asosiy soliqlardan biri bo‘lib, davlat byudjeti daromadlarini shakllantirishda muhim o‘rin tutadi. Bu esa foyda solig‘i iqtisodiy faoliyatni tartibga solish va davlatning strategik maqsadlariga erishishda samarali vosita ekanligini ta‘kidlaydi.

Tadqiqotlar Metodologiyasi

Mazkur tadqiqot O‘zbekiston iqtisodiy o‘shishiga soliqqa tortish tizimining ta‘sirini o‘rganishga qaratilgan bo‘lib, unda tavsifiy (descriptive) tadqiqot dizayni qo‘llanildi. Tadqiqot doirasida iqtisodiy o‘shishni ifodalovchi asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkich sifatida yalpi ichki mahsulot (YIM), soliqqa tortish tizimining asosiy elementlari sifatida esa foyda solig‘i, bojxona bojlari va aksiz solig‘i tanlab olindi.

Olingan ma‘lumotlarni tahlil qilishda inferensial statistik usullar qo‘llanildi. Xususan, iqtisodiy ko‘rsatkichlar o‘rtasidagi bog‘liqlikni aniqlash uchun regressiya tahlili amalga oshirildi. Ma‘lumotlarni qayta ishlash va iqtisodiy modelni baholash jarayonida zamonaviy ekonometrik dasturiy ta‘minotlardan foydalanildi.

Tadqiqot modeli quyidagicha ifodalandi: **$GDP = f(I, V, CD)$**

Bu yerda:

GDP - yalpi ichki mahsulot (endogen ko‘rsatkich)

I - foyda solig‘i

CV – qo‘shilgan qiymat solig‘i

CD – bojxona bojlari

Tahlil va Natijalar

Quyidagi modelda 1-Jadvalda yalpi ichki mahsulot (LGDP) bog‘liq o‘zgaruvchi sifatida olinib, soliq tushumlari (LCIT – korporativ daromad solig‘i) va bojxona hamda aksiz to‘lovlari (LCED – customs and excise duties)ning iqtisodiy o‘shishga ta‘siri ekonometrik usulda baholandi.[13]

1-jadval.

Ekonometrik tahlil

O'zgaruvchi	Koeffitsient	Standart xatolik	t-statistika	Prob.
C	17.74719	0.162172	109.4340	0.000
LCIT	0.763668	0.084465	9.041260	0.000
LCED	-0.786400	0.080039	-9.825246	0.000

Qo'shimcha statistik ko'rsatkichlar:

$$R^2 = 0.785067$$

$$\text{Adj. } R^2 = 0.769146$$

$$\text{SER} = 1.561173$$

$$\text{F-statistika} = 49.31031$$

$$\text{Durbin-Watson} = 0.826444$$

O'rganilgan model natijalariga ko'ra, aniqlash koeffitsienti $R^2=0.785067$ bo'lib, bu mustaqil o'zgaruvchilar (Korxonada daromad solig'i – CIT va Bojxona hamda aksiz to'lovlari – CED) O'zbekiston Real YaIM (GDP)dagi o'zgarishlarning qariyb 78 foizini tushuntirib bera olishini anglatadi. Tuzatilgan aniqlash koeffitsienti (Adjusted $R^2=0.769146$) ham modelning yuqori izohlash quvvatiga ega ekanligini ko'rsatadi. Bu esa model ma'lumotlarga yaxshi mos kelishini va "tight fit" darajada ekanligini bildiradi.[14]

Modelning umumiy ahamiyatligi F-statistika orqali tekshirildi va uning qiymati 49.31031 ni tashkil etdi. Bu qiymat kritik jadval qiymatidan yuqori bo'lgani sababli, model statistik jihatdan ahamiyatli deb topildi. Demak, CIT va CED birgalikda O'zbekiston iqtisodiy o'sishini izohlashda muhim rol o'ynaydi.

Natijalarga ko'ra, Korxonada daromad solig'i (CIT) YaIMga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Uning koeffitsienti 0.763 ga teng bo'lib, bu CITdagi 1% o'sish YaIMning taxminan 0.76% ga oshishiga olib kelishini bildiradi. Ushbu ta'sir 5% ahamiyatlilik darajasida statistik jihatdan ishonchli hisoblanadi.

Bojxona va aksiz to'lovlari (CED) esa YaIMga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Uning koeffitsienti -0.786 bo'lib, CEDdagi 1% o'sish Real YaIMning taxminan 0.786% ga kamayishiga olib keladi. Bu natija ushbu soliq turi iqtisodiy faollikka salbiy bosim berishi mumkinligini ko'rsatadi.

Modeldagi konstant had 17.74719 ga teng bo'lib, barcha omillar o'zgarimas deb qabul qilinganda ham iqtisodiyotda ijobiy o'sish tendensiyasi mavjudligini ifodalaydi.

Durbin-Watson statistikasi 0.826444 (taxminan 0.806) ni tashkil etadi. Bu ko'rsatkich model qoldiqlarida avtokorrelyatsiya mavjudligini tekshirish uchun ishlatiladi. Natijalarga ko'ra, qiymat qabul qilinadigan oraliqda joylashgan bo'lib, jiddiy avtokorrelyatsiya mavjud emas degan xulosaga kelish mumkin. Bu esa modelning statistik jihatdan "barqaror" ekanligini bildiradi.

Gipotezalar Tahlili

H₀₁: Korxonada daromad solig'i (CIT) O'zbekiston iqtisodiy o'sishiga sezilarli ta'sir ko'rsatmaydi.

Regression tahlil natijalariga ko'ra, CIT uchun t-statistika 9.04 bo'lib, p-value 0.000 dan ancha yuqori ahamiyatga ega (statistik jihatdan ishonchli). Shu sababli nol gipoteza rad etiladi va CIT O'zbekiston iqtisodiy o'sishiga ijobiy va sezilarli ta'sir ko'rsatadi degan xulosa qilinadi.

H₀₂: Bojxona va aksiz to'lovlari (CED) O'zbekiston iqtisodiy o'sishiga sezilarli ta'sir ko'rsatmaydi.

Natijalarga ko'ra t-statistika -9.83 va p-value 0.000 bo'lib, ushbu o'zgaruvchi iqtisodiy o'sishga salbiy va sezilarli ta'sir ko'rsatishini anglatadi. Shu sababli ham nol gipoteza rad etiladi.[15]

Xulosa

Ushbu tadqiqot O'zbekistonda soliq tizimining iqtisodiy o'sishga ta'sirini tahlil qildi. Olingan natijalarga ko'ra, Korxonada daromad solig'i (CIT) iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, biroq Bojxona va aksiz to'lovlari (CED) real YaIMga salbiy ta'sir ko'rsatishi aniqlangan. Ushbu natijalar ilgari olib borilgan tadqiqotlar xulosalari bilan mos keladi, ya'ni soliq tushumlari iqtisodiy o'sishga sezilarli va ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligi ko'plab ilmiy ishlar tomonidan tasdiqlangan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda infratuzilma va asosiy ijtimoiy-iqtisodiy loyihalarning rivojlantirilishi iqtisodiy faollikni oshiradi. Bunday sharoitda soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarga ijobiy munosabat shakllanadi, bu esa soliq intizomini yaxshilaydi va davlat byudjetiga qo'shimcha daromadlar tushishini ta'minlaydi.

Shu asosda, hukumatga quyidagi tavsiyalar beriladi: davlat xaridlari va kapital loyihalar bo'yicha tender jarayonlarini "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonun asosida shaffof va samarali tashkil etish, loyihalarni amalga oshirishda malakali pudratchilarni jalb qilish orqali "value for money" tamoyilini ta'minlash zarur. Bundan tashqari, rivojlanish loyihalarini iqtisodiy siyosatning ustuvor yo'nalishi sifatida belgilash lozim, chunki infratuzilma mavjudligi investitsiyalarni jalb etishning muhim sharti hisoblanadi. Shuningdek, davlat organlarining shaffofligi va hisobdorligini oshirish muhimdir. Soliq tushumlari aholi farovonligini oshiruvchi loyihalarga yo'naltirilsa, bu nafaqat iqtisodiy rivojlanishga, balki barqaror iqtisodiy o'sishga ham xizmat qiladi.

Foydalanilgan Adabiyotlar

- [1] O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, "Farmon," PF-60-son, 28-yanvar 2022.
- [2] G. N. Ofoegbu, D. O. Akwu, and O. Oliver, "An empirical analysis of the effect of tax revenue on the economic development of Nigeria," *International Journal of Asian Social Science*, vol. 6, no. 10, pp. 604–613, 2016.
- [3] A. A. Adekoya, T. A. Oyebamiji, and B. A. Lawal, "Rule of law, moderated by trust in government and voluntary tax compliance behaviour among individual taxpayers in Nigeria," *International Journal of Economics, Commerce and Management*, vol. 7, no. 10, pp. 65–78, 2019.

- [4] A. A. Adekoya, L. Babatunde, and S. A. Olaoye, “Informal sector and tax compliance in Nigeria: Challenges and opportunities,” *International Journal of Emerging Trends in Social Sciences*, vol. 8, no. 2, pp. 57–69, 2020.
- [5] Federal Ministry of Finance, *National Tax Policy FCT*. Abuja, Nigeria, 2017.
- [6] A. A. Alexander, M. D. Keyi, and Y. Alfa, “Taxation and economic growth in Nigeria: Evidence from autoregressive distributed lag (ARDL) model,” *International Journal of Innovative Finance and Economic Research*, vol. 7, no. 4, pp. 143–151, 2019.
- [7] N. O. Dibia and J. C. Onwuchekwa, “Taxation and economic growth in Nigeria,” *Accounting and Taxation Review*, vol. 3, no. 2, 2019.
- [8] I. P. Ogwuche, Abdullahi, and Oyedokun, “Company income tax and Nigeria economic growth,” *Journal of Taxation and Economic Development*, vol. 18, no. 1, pp. 72–83, 2019.
- [9] T. Ojuye, “The impact of forensic accounting in the investigation of corrupt practices,” *International Journal of Innovative Finance and Economic Research*, vol. 6, no. 2, pp. 136–142, 2018.
- [10] Sh. Ruziyev and S. Togayev, “Solliqqa tortishning mohiyati va uni iqtisodiyotdagi ahamiyati,” *Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot*, vol. 2, no. 4, 2024.
- [11] G. R. Murodovich, “Tax revenues and economic growth dynamics in Uzbekistan,” *American Journal of Multidisciplinary Bulletin*, vol. 3, no. 4, pp. 151–162, 2025.
- [12] Sh. Ruziyev and L. Toshnazarova, “Optimal solliqqa tortish bo‘yicha tadqiqotlarning bibliometrik va ekonometrik tahlilining ahamiyati,” *Innovations in Science and Technologies*, no. 2, pp. 240–249, 2025.
- [13] O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasi, *Solliq siyosati va ma‘lumotlar to‘plami*, Toshkent, 2023.
- [14] O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi, *O‘zbekiston iqtisodiyoti statistik sharhi*, Toshkent, 2022.
- [15] O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi, *Milliy hisoblar tizimi bo‘yicha yillik hisobot*, Toshkent, 2023.